

Adaptação da Agricultura Familiar à Intrusão Salina nos estuários de Moçambique: Caso do Vale do Baixo Limpopo

Adaptation of Family Farming to Salina Intrusion in the Estuaries of Moçambique: Case of the Baixo Limpopo Valley

Nehemias LASSE

Observatório do Meio Rural (OMR), Moçambique

ORCID: <https://orcid.com/0000-0002-6750-7258>

E-mail: Nehemiaslasse@gmail.com

Resumo: O presente artigo, analisa a capacidade adaptativa (CA) dos pequenos agricultores no Regadio do Baixo Limpopo (RBL) e seus determinantes, e identifica as estratégias locais de adaptação à intrusão salina em tempos de mudanças climáticas com vista a garantir a subsistência local e a conservação da biodiversidade. Para tal, foi através de uma abordagem de meios de subsistência, foi realizado um inquérito a 150 agregados familiares (AFs) que produzem ao longo do vale do rio Limpopo, desde a foz até 100 km para o interior, abrangendo 5 Postos Administrativos (terceiro nível administrativo). Resultados apontam para uma CA que varia de 0.3 a 0.4, e cerca de 62% dos AFs apresentaram CA considerada baixa, e 35% moderada. Indicadores do capital humano (escolaridade, a liderança das mulheres nos AFs), e todos indicadores do capital social, financeiro (excepto número de fontes de subsistência), tecnológico e infra-estrutural (excepto a existência de infra-estruturas e o respectivo desempenho) apresentaram efeito significativo. Face à intrusão salina, são adoptadas estratégias locais baseadas em princípios agroecológicos: a diversificação das áreas de produção e de culturas tolerantes à salinidade, e a incorporação de material orgânico e vegetal.

Palavras-chave: Pequeno agricultor; Salinidade; Estratégias; Resiliência.

Abstract This article analyzes the adaptive capacity (AC) of smallholder farmers in the Lower Limpopo Irrigation Scheme (RBL acronym in Portuguese) and its drivers and identifies local adaptation strategies to saline intrusion in the climate change context with a view to guaranteeing local livelihood and biodiversity. To this purpose, through a livelihoods framework approach, a survey was carried out with 150 households (HHs) that produce along the Limpopo River valley, from the mouth to 100 km inland, covering 5 Administrative Posts (third administrative level). Results showed that the AC varies from 0.3 to 0.4, and around 62% of the HHs had Low AC, and 35% moderate. Human capital indicators (education, women's leadership in HHs), and all indicators of social, financial (except number of sources of subsistence), technological and infrastructural capital (except the existence of infrastructure and its performance) showed a significant effect. To cope saline intrusion, local strategies are adopted based on agroecological principles: the diversification of production areas and salinity-tolerant crops, and the incorporation of manure as a vegetal material.

Keywords: Smallholder farmer; Salinity; Strategies; Resilience.

1 INTRODUÇÃO

A intrusão salina a nível global é uma grande ameaça à subsistência das populações rurais, sendo associada tanto às actividades antropogénicas, assim como às alterações climáticas (Haider & Hossain, 2013), que com a sua intensificação é colocada em risco a produtividade agrícola, aumentando a vulnerabilidade das populações, principalmente nos países em desenvolvimento como Moçambique, onde tem se observado abandono de terras aráveis em vários vales dos principais rios do país, tal como é o caso do Vale do Limpopo (RBL-EP, 2020).

Neste contexto, tornam-se indispensáveis estratégias locais de adaptação à intrusão salina, principalmente para os pequenos agricultores desprovidos de tecnologias melhoradas (Rosário, 2020).

Portanto, este artigo tem como objectivos: (i) Analisar a capacidade adaptativa dos pequenos agricultores à intrusão salina, (ii) Identificar os determinantes da capacidade adaptativa, e (iii) Identificar as estratégias locais que os diferentes níveis de capacidade adaptativa dos agricultores têm adoptado.

Com base nos resultados, serão apresentadas estratégias de adaptação da intrusão salina sustentáveis nas zonas costeiras no contexto de alterações climáticas, as quais serão baseadas no conhecimento local e princípios agroecológicos que visam a conservação da biodiversidade.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

O estudo foi realizado nas áreas agrícolas de pequenos agricultores que produzem ao longo do Regadio do Baixo Limpopo (RBL), desde a foz do rio Limpopo até 100 km para o interior, abrangendo os postos administrativos de Zongoene e Chicumbane (no distrito de Limpopo), Chilaulene (Xai-Xai), Chongoene-Sede (Chongoene), Malehice e Tchaimite (Chibuto), localizados entre as coordenadas geográficas: latitude $-23^{\circ}50'S$ e $25^{\circ}10'S$ e longitude $33^{\circ}20'E$ e $33^{\circ}50'E$, a cerca de 200 km da cidade de Maputo (Figura 1). O RBL é atravessado pelo rio Limpopo e seus afluentes: Elefantes, Changanine, Chongoene,

Munhuana e Lumane (Brito et al., 2009). Apresenta uma vulnerabilidade à diversos choques: as cheias, secas, ciclones e intrusão salina (Matavel, 2012).

Figura 1 - Localização geográfica do RBL.

Fonte: Autor (2025)

2.2 Abordagem e Recolha de Dados

Neste estudo foi adoptada a abordagem de meios de subsistência, que de acordo com Abdul-Razak & Kruse (2017), a capacidade adaptativa de um sistema é determinada por um conjunto de factores dependentes e não mutuamente exclusivos, os capitais: humano, social, financeiro, natural, tecnológico, e ou infra-estrutural. A recolha de dados consistiu nos métodos qualitativos e quantitativo para as entrevistas a informantes-chave do sector agrícola: representantes de organizações locais governamentais, ONGs, líderes comunitários e alguns agricultores, e realização de inquérito a 150 agregados familiares (AFs), determinados através da equação 1.

$$n = \frac{Z^2 * \hat{p}(1 - \hat{p})}{\epsilon^2} \quad (1)$$
$$1 + \frac{Z^2 * \hat{p}(1 - \hat{p})}{\epsilon^2 * N}$$

Onde: n – Amostra; Z^2 – corresponde ao Z-crítico (1.96) a 5 % de significância; \hat{p} – estimativa da população (0.5); ϵ^2 - Erro amostral; N – População em estudo.

A amostra foi subdividida proporcionalmente à população dos postos administrativos, sendo Zongoene (19), Chicumbane (38), Chongoene (44), Chilaulene (16), Malehice (19) e

Tchaimite (14). E em cada AF, foi inquirido o chefe do AF ou cônjuge, recolhendo informação para a constituição 24 indicadores que compõem as cinco capitais (Binh, 2015). A Tabela 1 apresenta as componentes e os indicadores com a respectiva relação com a capacidade adaptativa.

Tabela 1 - Componentes e Indicadores da capacidade adaptativa (CA) dos agricultores à intrusão salina.

Componente	Indicador	Relação com a CA (+/-) ¹
Capital humano	Tamanho do AF	+
	Idade do chefe do AF	-
	AF liderado por uma mulher	-
	Índice de escolaridade do AF	+
	Nível de escolaridade do chefe do AF	+
Capital social e institucional	Membro do AF líder na comunidade	+
	Acesso à apoio em espécie ou dinheiro	+
	Prática de poupança	+
	Membro do AF pertencente à uma associação agrícola	+
	Acesso à informação climática	+
Capital financeiro	Número de fontes de subsistência do AF	+
	Membros do AF com trabalho assalariado	+
	Acesso à crédito agrícola	+
	Membro do AF que possui seguro agrícola	+
	Efectivo animal (Cabeças normais)	+
Capital tecnológico	Uso de insumos inorgânicos	-
	Uso de insumos orgânicos	+
	Número de culturas produzidas pelo AF	+
	Produção de culturas tolerantes à salinidade	+
	Número de épocas de produção agrícola por ano	+
Capital infra-estutural	Área total das machambas (ha)	+
	Número de machambas	+
	Existência de infra-estruturas de gestão de água	+

¹ A relação do indicador com a capacidade, corresponde à influência que o indicador possui sobre a capacidade adaptativa do AF à intrusão salina, onde no caso positivo (+), significa uma relação de proporção directa, onde o aumento do indicador i, corresponde directamente ao aumento da capacidade adaptativa, e no caso de relação negativa (-), corresponde ao oposto (Abdul-Razak & Kruse, 2017). (**) - O desempenho das infra-estruturas de gestão de recursos hídricos, foi classificado numa escala de 1 a 5, onde 1 – Muito mau, 2 – Mau, 3 – Moderado, 4 – bom, e 5 – Muito bom. Note que alguns indicadores mencionados na tabela acima, podem pertencer a mais de uma componente da capacidade adaptativa.

	Desempenho da gestão dos recursos hídricos**	+
--	--	---

2.3 Análise de dados

Os indicadores foram normalizados de modo a torná-los índices, com base nas equações 2 e 3, onde a equação 2, foi aplicada para os indicadores que possuem proporcionalidade directa a capacidade adaptativa, e a equação 3, no caso inverso (Hahn et al., 2009).

$$x_i = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \quad (2) \quad \text{ou} \quad x_i = \frac{S_{\max} - S_i}{S_{\max} - S_{\min}} \quad (3)$$

Onde: X_i – valor normalizado do indicador i ; S_i - valor observado do indicador i ; S_{\min} e S_{\max} – valores mínimo e máximo do indicador i em todos AFs, respectivamente.

Após a normalização foi determinada a média de cada componente constituinte da capacidade adaptativa, isto é, o capital humano (CH), social (CS), financeiro (CF), tecnológico (CT), e capital infra-estrutural (CIF). E de seguida, foi determinado o índice de capacidade adaptativa (ICA) através da equação 4² (Hahn et al., 2009).

A CA determinada foi classificada através de uma escala utilizada por Hoque et al. (2019), sendo de 0 – 0.2 (muito baixa), 0.21 – 0.40 (baixa), 0.41 – 0.60 (moderada), 0.61 – 0.80 (alta) e 0.81 – 1.00 (muito alta), constituindo desta forma, cinco (05) classes de capacidade adaptativa.

Através da análise de variância (ANOVA), avaliou-se a significância das diferentes componentes na CA, e cada componente com efeito significativo ($p < 0.05$), identificou-se os indicadores que lhe conferem efeito significativo através de uma ANOVA dos indicadores sobre a respectiva componente. Para a análise da relação entre a CA e estratégias de adaptação, em cada classe de CA dos agricultores, foi calculado o número de AFs que já experimentaram a salinidade, e determinou-se o número de estratégias e a % de AFs que adoptam.

²

$$ICA = \frac{(P_{CH} * CH) + (P_{CS} * CS) + (P_{CF} * CF) + (P_{CT} * CT) + (P_{CIF} * CIF)}{(P_{CH} + P_{CS} + P_{CF} + P_{CT} + P_{CIF})} \quad (4)$$

Onde ICA – índice de capacidade adaptativa; P_i – Peso de cada componente (correspondente ao número de indicadores em cada componente), CH, CS, CF, CT e CIF – médias de cada componente (capital).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Capacidade adaptativa dos agricultores e seus determinantes

Do total de 150 AFs inquiridos, em média 62% de AFs apresentou uma capacidade adaptativa considerada baixa, 35% moderada, 2% muito baixa e apenas 1% de AFs apresentou capacidade adaptativa alta (Figura 2).

Figura 1 - Percentagem de agregados familiares em diferentes níveis de capacidade adaptativa à intrusão salina.

Fonte: Autor (2025)

A capacidade adaptativa (CA) variou de 0.30 a 0.40, sendo Chilaulene (localizado na zona costeira, o posto com maior CA). Analisando o efeito das diferentes componentes sobre a CA, constatou-se que todas possuem efeito significativo ($p < 0.05$) (Tabela 2).

Tabela 2 - Índice de capacidade adaptativa dos agricultores à intrusão salina e suas componentes.

Posto Administrativo	Capital Humano	Capital Social	Capital Financeiro	Capital Tecnológico	Capital Infra-estrutural	Índice de Capacidade Adaptativa
Zongoene	0,50 b	0,33 a	0,08 a	0,39 b	0,38 a	0,31 a
Chilaulene	0,57 b	0,55 c	0,10 a	0,47 b	0,52 b	0,40 b
Chicumbane	0,49 ab	0,39 a	0,07 a	0,32 ab	0,44 ab	0,31 a
Chongoene	0,46 ab	0,36 a	0,08 a	0,33 ab	0,44 ab	0,30 a
Malehice	0,45 ab	0,35 a	0,10 a	0,40 b	0,41 a	0,31 a
Tchaimite	0,51 b	0,43 bc	0,17 a	0,29 a	0,37 a	0,33 ab

Média	0.50	0.40	0.10	0.37	0.43	0.33
p-value (<0.05)	0.0495*	0.0008 *	0.0000*	0.0000*	0.0009*	0.0000*

Fonte: Autor (2025)

Nota: as letras a minúsculo indicam a comparação de médias das diferentes variáveis nos diferentes postos administrativos, isto é, postos administrativos com diferentes letras na coluna são diferentes entre si a 5% de significância pelo teste de Fischer.

A maior CA de Chilaulene pode estar associada à sua proximidade com o mar, local com maior exposição à intrusão salina, o que pode ter contribuído no desenvolvimento de estratégias de adaptação dada a convivência dos agricultores com o risco (Wisner et al., 2014). E ainda, constatou-se que o capital humano (0.5) possui maior efeito na CA quando comparada com as demais, seguida pelo capital infra-estrutural (0.43), social (0.4), tecnológico (0.37) e financeiro (0.1). No caso do capital humano, o tamanho do AF ($p = 0.052$) e a idade do chefe do AF (0.1) não tiveram efeito significativo. Em contrapartida, AFs liderados por uma mulher, índice de escolaridade do AF e o nível de escolaridade do chefe do AF, apresentaram efeito significativo no capital humano (Tabela 3), destacando-se assim a sua importância na construção da resiliência (Abdul-Razak & Kruse, 2017).

Tabela 3 – Análise de variância dos indicadores de capital humano dos agricultores.

Indicadores	Descrição da variável	Média (\pm Desvio-padrão)	p-value
taf	Tamanho do AF	0.094 (± 0.052)	0.052
agecaf	Idade do chefe do AF	0.625 (± 0.087)	0.107
cafM	AF liderado por uma mulher	0.656 (± 0.085)	0.000
iescol	Índice de escolaridade	0.250 (± 0.077)	0.020
cafprim	Nível de escolaridade do chefe do AF	0.844 (± 0.065)	0.000

Nota: indicadores com p-value <0.05 possuem efeito significativo sobre o capital humano.

Este resultado, é secundado por Azad & Pritchard (2023), que apontam a importância das mulheres na diversificação de subsistência no AF, como sendo um factor importante na redução da vulnerabilidade à riscos climáticos. A escolaridade por outro lado contribui significativamente na redução da vulnerabilidade do AF aos riscos ambientais, pois contribui para a aceitabilidade de informação sobre os riscos (Angrist et al., 2023), assim como aumenta as competências de acesso à capacitações sobre conhecimentos de alterações climáticas e respectivas estratégias de adaptação (Javaid et al., 2019).

No caso do capital social, todos indicadores analisados do capital social apresentaram efeito significativo (Tabela 4).

Tabela 4 - Análise de variância dos indicadores de capital social dos agricultores

Indicadores	Descrição da variável	Média (\pm Desvio-padrão)	p-value
acapoio	Acesso à apoio em espécie ou dinheiro	0.125 (\pm 0.059)	0.001
poup	Prática de poupança	0.500 (\pm 0.090)	0.000
assoc	Membro do AF participa uma associação agrícola	0.281 (\pm 0.081)	0.000
climainfo	Acesso à informação climática	0.875 (\pm 0.059)	0.006

Nota: indicadores com p-value <0.05 possuem efeito significativo sobre o capital social.

Tal como reportado por Egiyir et al. (2015), a CA neste estudo, além da importância do capital humano (CH) e físico (CF), também esteve associada ao capital social (CS), onde a adoção de estratégias de adaptação foi negativamente influenciada pela não participação em associações agrícolas ou comunitárias (ex: religiosas). Isto é, a participação dos agricultores em diversos grupos sociais, permite a inclusão social, garantindo o acesso à tecnologias agrícolas, às estratégias de adaptação, assim como acesso à informação sobre mudanças climáticas e seus efeitos (Nwachi, 2021). Adicionalmente, o baixo CS, influencia negativamente no acesso aos recursos financeiros e consequentemente na capacidade adaptativa (White et al., 2023).

Os resultados deste estudo apontam para um baixo CF dos agregados, facto que contribui negativamente para a CA à intrusão salina, pois, AFs com baixo CF, apresentam baixa capacidade de compra de recursos para a diversificação de meios de subsistência. Maior parte dos indicadores do CF apresentaram efeito significativo, excepto o número de fontes de subsistência (Tabela 5).

Tabela 5 - Análise de variância dos indicadores de capital financeiro dos agricultores

Indicadores	Descrição da variável	Média (\pm Desvio-padrão)	p-value
fontes	Nº de fontes de subsistência do AF	0.281 (\pm 0.080)	0.100
accredit	Acesso à crédito agrícola	0.125 (\pm 0.059)	0.000
seguro	Posse de seguro agrícola	0.031 (\pm 0.031)	0.000
tr_assal	Membro do AF com trabalho assalariado	0.156 (\pm 0.065)	0.000

efectivoanimal Efectivo animal (Cabeças normais) 0.313 (± 0.113) **0.000**

Nota: indicadores com p-value < 0.05 possuem efeito significativo sobre o capital financeiro.

Azad & Pritchard (2022), no seu estudo aponta que o CF permite o melhoramento dos demais capitais da CA. Ademais, o CF, seja pela posse de activos ou em dinheiro, facilita ao AF a adaptação climática, devido a capacidade de aquisição de insumos agrícolas e ou outros recursos necessários para a subsistência do agregado (Birago et al., 2024). E por fim, para o CT, os resultados deste estudo apontam para um efeito significativo de todos indicadores, excepto dois do CIF (Tabela 6).

Tabela 6 - Análise de variância dos indicadores de capital tecnológico e infra-estrutural dos agricultores

Indicadores	Descrição da variável	Média (\pm Desvio-padrão)	p-value
ins_inorg	Uso de insumos inorgânicos	0.281 (± 0.081)	0.000
ins_org	Uso de insumos orgânicos	0.625 (± 0.087)	0.000
crops	Nº de culturas produzidas pelo AF	0.013 (± 0.009)	0.044
mt_crops	Produção de culturas tolerantes à salinidade	0.406 (± 0.088)	0.000
epocas	Nº de épocas de produção agrícola por ano	0.531 (± 0.089)	0.000
Área_total	Área total das machambas (ha)	0.063 (± 0.043)	0.000
mach	Número de machambas	0.031 (± 0.030)	0.003
irriinfra	Existência de infra-estruturas de gestão de água	0.719 (± 0.080)	0.379
infgest	Desempenho da gestão dos recursos hídricos**	0.563 (± 0.089)	0.190

Na actividade agrícola, o CT é apontado como indispensável para a boa produtividade e aumento da CA do AF (Abdul-Razak & Kruse, 2017), entretanto, o CT não é exclusivo, pois para a sua aquisição, é indispensável o CF e CS, tal como é relatado por Tarekegn et al. (2020), onde o uso de variedades tradicionais devido ao limitado CF para aquisição das melhoradas, reduziu a produtividade em 30%. Por outro lado Birago et al. (2024) afirma que o acesso à terra e a área total explorada, possui influência positiva no CIF e directamente no CF, pois permite aos agricultores a diversificação de áreas de produção e de culturas, reduzindo assim a vulnerabilidade (Sattar et al., 2017), entretanto, no RBL, as infra-estruturas de gestão de recursos hídricos (canais de irrigação, valas de drenagem, e diques de protecção da

intrusão salina), encontram-se na sua maioria inoperacionais e ou em mau estado de funcionamento, facto que de acordo com os agricultores, tem intensificado a intrusão salina nas suas machambas durante o período de maré alta, tal como é descrito abaixo:

“Todas comportas construídas no tempo colonial estão destruídas, e, ainda, a situação de intrusão salina neste pântano (tsogoene) é exacerbada pela abertura do canal artificial que liga o rio Lumane (que vem do lago Pave) com o rio Limpopo, isto é, devido à inexistência de meandros ao longo deste canal artificial, no período de maré alta, a água salgada empurra a água do rio Limpopo e entra no rio Lumane e nas respectivas valas primária, secundárias e terciárias, salinizando, desta forma, as machambas. Portanto, se fechassem esta vala e deixassem o curso normal do rio (o qual, devido à existência de muitas curvas (meandros)), a água salgada não conseguiria empurrar a água doce até à zona da área de produção” (Miguel Fernando Balate - Secretário do Bairro, Posto Administrativo de Zongoene, 20 de Abril de 2023).

Na análise do CT constata-se a importância que os agricultores têm dado às estratégias locais relacionadas à agro-ecologia, isto é, a produção de culturas tolerantes à salinidade, diversificação de culturas e de zonas de produção, uso de material orgânico, tiveram efeito significativo. Estes indicadores são reportados em várias pesquisas como sendo estratégias de adaptação não apenas à intrusão salina, mas também, para o melhoramento da fertilidade do solo e conservação da biodiversidade devido ao aumento da actividade microbiana no solo (Sultan et al., 2023).

3.2 Estratégias de adaptação à intrusão salina

Do total dos 150 AFs inquiridos, 65 AFs já experimentaram a salinidade do solo, e maior parte destes, incluindo os que ainda não experimentaram a salinidade, possui um índice de capacidade adaptativa (ICA) baixo (97 AFs) e moderado (48 AFs) (Figura 3).

Figura 2 - N° de agricultores em diferentes classes de capacidade adaptativa à intrusão salina.

Este resultado ilustra a fraca preparação dos agricultores para fazer face à intrusão salina, pois, tanto os que já registaram a ocorrência da intrusão salina, quanto os que ainda, prevalecem com CA baixa, facto que os coloca em elevada vulnerabilidade (Wisner et al., 2014). No caso dos agricultores que já experimentaram a intrusão salina (65 AFs), várias são as estratégias locais que têm adoptado, com destaque para a incorporação de material orgânico e vegetal no solo associado ao levantamento de canteiros (31% de AFs), seguido pelo abandono de áreas salinas (26%), diversificação de zonas de produção (25%), e produção de culturas tolerantes (17%) (Figura 4).

Figura 3 - Estratégias locais de adaptação à intrusão salina.

Este resultado, evidencia a importância da adoção de medidas que visam à conservação de solo e água na redução dos impactos da intrusão salina assim como no melhoramento da estrutura do solo, tal como foi referido por (Mishra et al., 2023), assim como o papel da diversificação das zonas de produção, dado seu papel na diversificação de fontes de rendimento familiar e de culturas, garantindo assim a capacidade adaptativa do agregado (Vernooy, 2022).

3. CONCLUSÕES

Neste artigo, analisou-se a capacidade adaptativa (CA) dos pequenos agricultores que produzem no Regadio do Baixo Limpopo, e constatou-se que dos 150 AFs envolvidos no estudo, 62% de AFs apresenta capacidade adaptativa baixa, 35% moderada, 2% muito baixa e 1% alta. Em média, a CA variou de 0.30 a 0.40, sendo o posto administrativo de Chilaulene (localizado na zona costeira) é o que apresentou a maior CA.

4. AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa foi financiada pelo [Observatório do Meio Rural \(OMR\)](#), no âmbito do projecto de pesquisa intitulado “Adaptação dos pequenos agricultores no Baixo Limpopo”, e se enquadra na Linha de pesquisa do Ambiente e Meio Rural.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdul-Razak, M., & Kruse, S. (2017). The adaptive capacity of smallholder farmers to climate change in the Northern Region of Ghana. *Climate Risk Management*, 17, 104–122. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.06.001>.
- Angrist, N., Winseck, K., Patrinos, H., & Zivin, J. G. (2023). Human Capital and Climate Change. In *Institute of Labor Economics* (Issue 15991). <https://docs.iza.org/dp15991.pdf>.
- Azad, J., & Pritchard, B. (2023). The importance of women’s roles in adaptive capacity and resilience to flooding in rural Bangladesh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 90(September 2022), 103660. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103660>.
- Azad, M. J., & Pritchard, B. (2022). Financial capital as a shaper of households’ adaptive capabilities to flood risk in northern Bangladesh. *Ecological Economics*, 195(May), 1–6.
- Binh, N. T. (2015). *Vulnerability and Adaptation to Salinity Intrusion in the Mekong Delta of Vietnam*.
- Birago, A., Gyimah, K., Baffour-ata, F., Antwi-agyei, P., & Adom-asamoah, G. (2024). Drivers of adaptive capacity of rural women farmers: The role of climate action and information mediums in rural Ghana. *Climate Resilience and Sustainability*, August 2023, 1–19. <https://doi.org/10.1002/cli2.67>.

- Brito, R., Famba, S., Munguambe, P., Ibraimo, N., & Julaia, C. (2009). Profile of the Limpopo Basin in Mozambique "Integrated Water Resource Management for Improved Rural Livelihoods: Managing risk, mitigating drought and improving water productivity in the water scarce Limpopo Basin". *WaterNet Working Paper 11, July*, 63. <https://bit.ly/3yACTpG>.
- Egyir, I. S., Ofori, K., Antwi, G., & Ntiamao-baidu, Y. (2015). Adaptive Capacity and Coping Strategies in the Face of Climate Change : A Comparative Study of Communities around Two Protected Areas in the Coastal Savanna and Transitional Zones o ... Adaptive Capacity and Coping Strategies in the Face of Climate Change. *Journal of Sustainable Development*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.5539/jsd.v8n1p1>.
- Etwire, P. M., Al-Hassan, R. M., Kuwornu, J. K. M., & Osei-Owusu, Y. (2013). Application of Livelihood Vulnerability Index in Assessing Vulnerability to Climate Change and Variability in Northern Ghana. *Journal of Environment and Earth Science*, 3(2), 157–170. <http://iiste.org/Journals/index.php/JEES/article/view/4577>.
- Hahn, M. B., Riederer, A. M., & Foster, S. O. (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change-A case study in Mozambique. *Global Environmental Change*, 19(1), 74–88. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002>.
- Haider, M. Z., & Hossain, M. Z. (2013). Impact of salinity on livelihood strategies of farmers. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 13(2), 417–431. <https://doi.org/10.4067/S0718-95162013005000033>.
- Hoque, M. Z., Cui, S., Xu, L., Islam, I., Tang, J., & Ding, S. (2019). Assessing agricultural livelihood vulnerability to climate change in coastal Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph16224552>.
- Javaid, A., Kalim, R., & Hassan, M. S. (2019). The Role of Human Capital in Strengthening Energy Mix-Climate Change Relation: A Study of Selected Low and High Vulnerable Economies. *Bulletin of Business and Economics*, 13(1), 209–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.61506/01.00190>.
- Matavel, A. J. (2012). *Vulnerabilidade da Comunidade de Zongoene às Alterações Climáticas*. Alberto Júnior Matavel *Vulnerabilidade da Comunidade de Zongoene às Alterações Climáticas*. Universidade de Aveiro.
- Mishra, A. K., Das, R., Kerry, R. G., Biswal, B., Sinha, T., Sharma, S., Arora, P., & Kumar, M. (2023). Promising management strategies to improve crop sustainability and to amend soil salinity. *Frontiers in Environmental Science*, February, 1–19. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.962581>.
- Nwachi, L. (2021). Relationship between Participation and Social Inclusion. *Scientific Research Publishing*, 9, 46–77. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.910004>.
- RBL-EP. (2020). *Relatório de Actividades do I Trimestre 2020: "Moçambique no aumento da produção e produtividade, rumo à fome zero."*.
- Rosário, N. M. (2020). Desenvolvimento e Agricultura na Região do Regadio do Baixo Limpopo, Gaza/Moçambique: História, Situação Actual e Perspectivas [Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. In *Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul* (Issue 9). <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/212968/001117136.pdf?sequence=1&isAllo>

[wed=y.](#)

- Sattar, R. S., Wang, S., Tahir, M. N., & Caldwell, C. (2017). Assessment of smallholder farmer's vulnerability due to climate change in arid areas of Pakistan. *Applied Ecology and Environmental Research*, 15(4), 291–312. https://doi.org/10.15666/aeer/1504_291312.
- Sultan, M. T., Mahmud, U., & Khan, M. Z. (2023). Addressing soil salinity for sustainable agriculture and food security: Innovations and challenges in coastal regions of Bangladesh. *Future Foods*, 8(August), 4. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2023.100260>.
- Tarekegn, K., Mogiso, M., & Yildiz, F. (2020). Assessment of improved crop seed utilization status in selected districts of Southwestern. *Cogent Food & Agriculture*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1816252>.
- Vernooy, R. (2022). Does crop diversification lead to climate-related resilience? Improving the theory through insights on practice. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 46(6), 877–901. <https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2076184>.
- White, A., Faulkner, J. W., Niles, M. T., Conner, D., & Mendez, V. E. (2023). The role of farmer networks in supporting adaptive capacity: Opening the door for innovation and transformation in the Northeastern United States. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/elementa.2022.00039>.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2014). At risk: natural hazards, peoples vulnerability and disasters. *At Risk: Natural Hazards Peoples Vulnerability and Disasters*, 1–471. <https://doi.org/10.4324/9780203714775>.